

ISSN: 2181-4066

DOI Journal 10.56017/2181-4066

JOPAPS

JOURNAL OF PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

Volume 1, Issue 6

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

I-ЖИЛД, 6-СОҢ

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-6

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-6

ТОШКЕНТ - 2023

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

№ 6 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4066-2023-6>

Бош муҳаррир:

Нишонова З. – психология фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Давлатов О. Ғ. – педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори

Таҳририят аъзолари:

Абдужаббарова М. – педагогика фанлари номзоди, доцент
Абдурахимов Қ. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Акмалов А. – педагогика фанлари номзоди, доценти
Акрамова Ш. – педагогика фанлари доктори, профессор
Алиев М. – педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори
Джураев Д. – педагогика фанлари доктори
Душанов Р. – психология фанлари номзоди, доценти
Негматовна Г. – педагогика фанлари номзоди, доцент
Разакова Р. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Тожибоева Г. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Тожибоева Г. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Тўйчиева С. – психология фанлари номзоди, доцент

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2022 йил 22 декабрь куни № 054834-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

Педагогика фанлари

NORMIRZAYEVA Muhayyo Olimovna

*Maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktor va mutaxassislarini qayta tayyorlash
va ularning malakasini oshirish instituti*

“Maktabgacha ta'lim metodikasi” kafedrasi katta o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8016838>

МАКТАБГАЧА ТА'ЛИМ TASHKILOTI TA'LIM DASTURINI ISHLAB CHIQISH TEXNOLOGIYASI

ANNOTATSIYA

Maktabgacha ta'lim sohasidagi davlat siyosatining maqsadi har bir bolaning sifatli va bepul ta'lim olish huquqini amalga oshirishdir. Maktabgacha ta'lim tashkiloti ta'lim dasturini ishlab chiqish texnologiyasi haqida maqolada fikr va mulohazalar almashiniladi.

Kalit so'zlar: maktab, ta'lim, maktabgacha ta'lim, bolaning sifatli va bepul ta'lim olish huquqi, maktabgacha ta'lim tashkiloti, texnologiya.

НОРМИРЗАЕВА Мухайя Олимовна

*Переподготовка директоров и специалистов дошкольных образовательных
организаций и их Институт повышения квалификации*

Старший преподаватель кафедры "методика дошкольного образования"

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ

АННОТАЦИЯ

Целью государственной политики в области дошкольного образования является реализация права каждого ребенка на качественное и бесплатное образование. В статье о технологии разработки образовательной программы дошкольной образовательной организации происходит обмен мнениями и мнениями.

Ключевые слова: школа, образование, Дошкольное образование, право ребенка на качественное и бесплатное образование, дошкольная организация, технология.

NORMIRZAYEVA Muhayyo Olimovna

*Retraining of directors and specialists of preschool educational organizations
and their training institute
Senior teacher of the Department "methodology of preschool education"*

PRESCHOOL ORGANIZATION EDUCATION PROGRAM DEVELOPMENT TECHNOLOGY

ANNOTATION

The purpose of the state policy in the field of preschool education is to realize the right of each child to receive quality and free education. Feedback and feedback will be exchanged in the article about the technology of development of the educational program of the preschool educational organization.

Keywords: school, education, preschool education, the right of the child to quality and free education, preschool organization, technology.

O‘zbekistonda maktabgacha ta’limning zamonaviy tizim shakllarining variativligi, jamiyat va shaxsning ehtiyojlariga moslashuvchan munosabat, bolalar uchun maktabgacha ta’limning yangi turlarining paydo bo‘lishi har xil pedagogik xizmatlar bilan tavsiflanadi. Maktabgacha ta’limda bolalar ta’limi samaradorligi va sifatiga ta’sir etuvchi omillar orasida O‘zbekiston Respublikasi ilk maktabgacha yoshdagi bolalarning rivojlanishiga qo‘yiladigan Davlat talablari va takomillashtirilgan “Ilk qadam” davlat o‘quv dasturi muhim ahamiyatga ega. Bular tarbiyachilarning ijodiy faoliyati uchun qo‘llanma hisoblanib, maktabgacha ta’limda ta’lim jarayonining mazmunini belgilaydi. Maktabgacha ta’limning ilmiy va metodik tushunchasini aks ettirib, bola rivojlanishining barcha asosiy sohaslarida tarkib topadi.

O‘zbekistonda zamonaviy maktabgacha ta’limning o‘ziga xos xususiyati shundaki, uning variativligi, ya’ni har xil turdagi maktabgacha ta’lim tashkilotlari, umumiy tipdagi davlat va nodavlat maktabgacha ta’lim tashkilotlari, ko‘p tarmoqli ixtisoslashtirilgan maktabgacha ta’lim tashkilotlari va qo‘shma tipdagi maktabgacha ta’lim tashkilotlari, tayanch bir yillik o‘quv guruhleri, uy sharoitida oilaviy shakldagi guruhlarida mavjud. O‘zbekistonda maktabgacha ta’lim kunduzgi va qisqa muddatli guruhlar ko‘rinishida maktabgacha ta’lim xizmatlarini taqdim etish shakllarining variativligi bilan ajralib turadi. Shu bilan birga, ta’limning har xil turlari va taqdim etilayotgan xizmatlar shakllariga qaramay, ularning barchasi umumiy maqsad va vazifalarga ega.

Ta’limning mazmuni, shakllari va usullarini o‘zgartirish mumkin. Kirish qismida O‘zbekistonda maktabgacha ta’lim sohasida maktabgacha ta’lim xizmatlarini taqdim etish turlari va shakllarining variativligi ta’minlanadi, deb qayd etilgan. Ta’lim dasturlarining mazmuni va ularni amalga oshirishda variativligi har bir maktabgacha ta’lim tashkiloti, hatto har bir pedagog o‘z ta’lim dasturlarini yaratishi va ularni amalga oshirishning turli usullaridan foydalanishi mumkinligini anglatadi.

Variativlikning asosiy sharti – “Ilk qadam” DO‘Dning asosiy prinsiplari va talablariga, shuningdek, Davlat talablariga, ya’ni barcha maktabgacha ta’lim tashkilotlari bolaning rivojlanishida ta’minlashi shart bo‘lgan talablarga rioya qilish zaruratidir.

Maktabgacha ta’limdagi zamonaviy talablar tarbiyalanuvchining shaxsiga yo‘naltirilgan ta’lim jarayonining mazmunini va tashkil etilishi to‘g‘risidagi yangi tushunchani belgilaydi. Yangi model pedagoglarga bolalarning rivojlanishini hisobga olgan holda maktabgacha ta’lim tashkilotlarida har bir yosh guruhleri uchun ta’lim dasturlarini ishlab chiqishga imkon beradi.

“O‘zbekiston Respublikasida ilk va maktabgacha yoshdagi bolalarning rivojlanishiga qo‘yiladigan davlat talablari”ga muvofiq ta’lim jarayonlarini tashkil etish, maktabgacha yoshdagi bolalarning ta’lim-tarbiya jarayonini samarali rejalashtirish va boshqarish uchun sharoit yaratish maqsadida ta’lim dasturlari ishlab chiqish maqsadga muvofiq.

Har bir pedagogning ta'lim dasturini amalga oshirishdagi hissasi uning kompetentsiyasi malakasini baholash uchun ta'lim dasturi asos bo'ladi.

Ta'lim dasturi pedagogning malakasini oshirish va o'qitish vositasi, ta'lim yo'nalishini belgilab beradi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotida ta'lim dasturlarini ishlab chiqishda quyidagi vazifalarni amalga oshirish nazarda tutiladi:

- bolalar, shu jumladan, alohida ehtiyojmand bolalar uchun individual dastur asosida zamonaviy inklyuziv ta'lim-tarbiyani olish uchun qulay sharoitni yaratish;

- bolalarda Vatanga muhabbat, oilaga, o'z xalqining milliy, tarixiy, madaniy qadriyatlariga, atrof-muhitga hurmat tuyg'ularini shakllantirish;

- bolalarning turli millatlarning, urf-odatlarini to'g'risidagi bilimlarini shakllantirish;

- bolaning shaxsiyatini shakllantirish, uning ijodiy qobiliyatini rivojlantirish;

- bolaning ijtimoiy moslashuvi va uning boshlang'ich ta'limga tayyorligini ta'minlash;

- zamonaviy ta'lim dasturlari va texnologiyalarini ta'lim-tarbiya jarayoniga joriy etish.

Ta'lim dasturlarining barcha turlarida bolalarni maktabgacha ta'lim tashkilotida bo'lish davrida quyidagi faoliyatlar tashkil etilishi ta'minlanadi:

- rivojlanish markazlarida bolalar faoliyati turlarini tashkil qilish;

- umumiy guruhlardagi faoliyatlar;

- tarbiyalanuvchilarning ixtiyoriy faoliyati;

- kun davomida bolalarning bo'sh vaqtini tashkil qilish.

Maktabgacha ta'lim tashkilotining ta'limiy dasturi "Ilk qadam" davlat o'quv dasturi asosida ishlab chiqilgan bo'lib, unda, yuqorida ta'kidlab o'tilganidek, dasturlarning 80 foizi bolalarni rivojlantirishning beshta sohasi bo'yicha majburiy kompleks yondashuv va 20 foizi maktabgacha ta'lim tashkiloti pedagoglari tomonidan shakllantiriladi.

Ushbu qism har qanday mualliflik huquqi bilan himoyalangan dasturlar (kompleks yoki partial) asosida yoki maktabgacha ta'lim tashkiloti ta'lim faoliyati jarayonida yaratilgan o'z ta'lim dasturlari asosida ishlab chiqilishi mumkin. Bundan tashqari, maktabgacha ta'lim tashkiloti ma'lum bir tashkilotining o'ziga xos xususiyatlarini va tizimini aks ettiruvchi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ta'lim dasturlarini amaliyotga kiritishi mumkin. Masalan, agar "Ilk qadam" davlat o'quv dasturida ta'lim-tarbiya faoliyat taqsimoti kuniga 5 ta faoliyat (markazlar tomonidan amalga oshiriladigan bolalar faoliyati) ta'minlansa, maktabgacha ta'lim tashkiloti o'zining yo'nalishi asosidagi faoliyatning 1 turini (rivojlanish markazlardagi faoliyat) ma'lum bir faoliyat bo'yicha (ekologik, jismoniy, sog'lom turmush tarzini shakllantirish, badiiy, estetik va hokazo) shakllantira oladi.

Shunday qilib, maktabgacha ta'lim tashkilotlari o'zlarining ta'lim dasturlarini ishlab chiqish uchun turli partial va kompleks ta'lim dasturlaridan foydalanishlari yoki o'zlarining ta'lim dasturlariga mualliflik dasturlarini kiritishlari mumkin.

Ta'lim dasturini ishlab chiqishda ko'pchilik tashkilotlar mavjud ta'lim dasturini saqlab qolishga intiladi. Chunki to'plangan bu tajriba va mavjud resurslardan foydalanish ma'muriyat va pedagoglarning sa'y-harakatlarini tejashga imkon beradi.

Maktabgacha ta'limning partial va kompleks ta'lim dasturlarini tanlash imkoniyati mavjud bo'lsa, maktabgacha ta'lim tashkiloti faoliyatini boyitish, ta'lim jarayonining samaradorligi va sifatini oshirish imkoniyati paydo bo'ladi.

Maktabgacha ta'lim tashkiloti ta'lim dasturini ishlab chiqish qanday amalga oshadi? Qanday qilib partial va kompleks ta'lim dasturlarini

tanlash va ularni ta'lim dasturingiz tarkibiga kiritish kerak?

Bunday jarayonning texnologiyasi bir qator vazifalarni yoki harakatlarni ketma-ket bajarishga qaratilgan uchta bosqichni o'z ichiga oladi:

1-bosqich: tahliliy. Bosqichning maqsadi yangilanishni talab qiladigan va keng qamrovli, muqobil ta'lim dasturlarini tanlash to'g'risida qaror qabul qilish uchun asos yaratishga imkon beradigan maktabgacha ta'lim tashkiloti ish faoliyatining tizim elementlarini aniqlash;

2-bosqich: izlanish. Bosqichning maqsadi maktabgacha ta'lim tashkiloti faoliyatida aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etishni maksimal darajada oshiradigan va o'z faoliyatini davlat talablari va asosiy kompetentsiyalarga samarali erishishga yo'naltiradigan partzial va kompleks dasturlarni topish va tanlash;

3-bosqich: shakllantiruvchi. Bunda ishchi guruh o'z faoliyatini Nizom asosida shakllantiradi, uning vazifasi tanlangan partzial va kompleks ta'lim dasturlari asosida ta'lim dasturini shakllantirish, shuningdek, o'quv dasturi matnini tayyorlash va zarur hujjatlar to'plamini to'ldirish.

Ta'lim dasturini yaratish bo'yicha olib borilayotgan ishlarni ta'lim jarayonining barcha ishtirokchilari bilan muhokama qilish va Pedagogik kengash yig'ilishida tasdiqlash bilan yakunlanadi. Keyin jamoa ta'lim dasturini amalga oshirishni boshlaydi.

MTT o'zining ta'lim dasturini shakllantirish uchun foydalaniladigan dasturlarini dolzarbliligi, innovatsion salohiyati, foydaliligi, ishonchliligi va istiqbolliligi, shuningdek, dasturlarning bir-biriga muvofiqligi mezonlari asosida tanlash tavsiya etiladi.

ИҚТИБОСЛАР/СНОСКИ/REFERENCES

1. Ta'lim tashkilotida maktabgacha ta'lim dasturini ishlab chiqishda taxminiy asosiy ta'lim dasturidan foydalanish bo'yicha metodik maslahatlar. Rossiya Federatsiyasining ta'limni rivojlantirish instituti.

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/metodicheskie_rekomendacii_po_ispolzovaniyu_primernoy_osn_obrazov_prog_do.pdf

2. TSay Ye.F., Grosheva I.V., Nazarova V.A., Ismailova M.A. O'zbekiston Respublikasi ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo'yiladigan davlat talablari va "Ilk qadam" davlat o'quv dasturini qo'llash. Trenerlar uchun metodik qo'llanma. Toshkent, 2022 y.

3. Tarasevich, S.I. Maktabgacha ta'limning hududiy tarkibiy qismi/ S. I. Tarasevich, T. I. Ivlicheva, Ye. V. Saltıkova. – Matn: elektron shaklda // Ta'lim: o'tmish, hozir va kelajak: II ilmiy. konf. materiallari. (Krasnodar, 2017 yil fevral). – Krasnodar Novattsiya, 2017 S. 36-38. – URL: <https://moluch.ru/conf/ped/archive/211/11751/>.

4. Grosheva I.V., Mirziyoyeva Sh.Sh., Rustamova M.E., Tashmuhamedova F.B., Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim dasturlarini ishlab chiqish (Metodik qo'llanma) Toshkent, 2020 y

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

I-ЖИЛД, 6-СОН

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-6

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-6

«Педагогик ва психологик тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054834-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz